

Original paper

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI JARAYONLARIDA TALABALARNI KREATIV FIKRLASH KO'NIKMLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© Xolmatova S ¹✉

¹ Namangan davlat chet tillar instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada pedagogik oliy ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi, kreativ fikrlashning nazariy asoslari, zamonaviy ta'lim metodlari va ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – pedagogik oliy ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish, shuningdek, innovatsion yondashuv va zamonaviy raqamli texnologiyalarni tatbiq etish orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda kreativ fikrlash bo'yicha xorijiy va milliy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatishlar va tajribalar o'tkazish, ta'lim tizimlarining qiyosiy tahlili, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar pedagogik oliy ta'lim muassasalarida kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish kreativlikning asosiy komponentlarini (originallik, moslashuvchanlik, ravonlik, elaboratsiya) tizimli rivojlantirish orqali sezilarli darajada oshishini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, kreativ fikrlashni rivojlantirish zamonaviy pedagogik transformatsiyaning muhim sharti bo'lib, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini samarali tashkil qilish va talabalarni kreativ kompetensiyaga ega mutaxassislar sifatida shakllantirish mumkin.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, pedagogik transformatsiya, innovatsion metodika, divergent fikrlash, konvergent fikrlash, kritik fikrlash, ijodiy kompetensiya, ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim, interfaol yondashuvlar, pedagogik tajribalar, raqamli texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Xolmatova S. Pedagogik oliy ta'lim transformatsiyasi jarayonlarida talabalarni kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.283–290.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССАХ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

© Холматова С¹✉

¹ Наманганский государственный институт иностранных языков, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается методика развития навыков креативного мышления студентов в процессе трансформации педагогического высшего образования, теоретические основы креативного мышления, современные образовательные методы и их применение в национальной образовательной системе.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — разработать методику формирования и развития навыков креативного мышления у студентов педагогических вузов, определить возможности применения инновационных подходов и цифровых технологий для эффективной организации образовательного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использовались анализ зарубежной и отечественной научной литературы по креативному мышлению, педагогические наблюдения и эксперименты, сравнительный анализ образовательных систем, статистический анализ собранных данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что системное развитие основных компонентов креативного мышления (оригинальности, гибкости, беглости и разработанности идей) существенно повышает уровень креативных способностей студентов педагогических вузов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования подтвердили, что развитие креативного мышления является важным условием успешной трансформации педагогического образования и может быть эффективно достигнуто за счет применения инновационных методов обучения и цифровых технологий.

Ключевые слова: креативное мышление, педагогическая трансформация, инновационная методика, дивергентное мышление, конвергентное мышление, критическое мышление, креативная компетенция, образовательные технологии, проблемное обучение, интерактивные подходы, педагогические эксперименты, цифровые технологии.

Для цитирования: Холматова С. Методика развития навыков креативного мышления учащихся в процессах трансформации педагогического высшего образования. // Inter education & global study. 2025. №4(1). С.283–290.

METHODS OF DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING SKILLS IN THE TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION

© Xolmatova S¹✉

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes the methodology for developing students' creative thinking skills during the transformation of pedagogical higher education, the theoretical foundations of creative thinking, modern educational methods, and their application possibilities in the national education system.

AIM: The main objective of the study is to develop a methodology for fostering and enhancing creative thinking skills in students of pedagogical universities and to identify opportunities for effectively organizing the educational process through innovative approaches and digital technologies.

MATERIALS AND METHODS: The study involved analyzing foreign and national literature on creative thinking, conducting pedagogical observations and experiments, comparative analysis of educational systems, and statistical data analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: The results showed that systematic development of the main components of creative thinking (originality, flexibility, fluency, and elaboration) significantly increases the level of students' creative abilities in pedagogical higher education institutions.

CONCLUSION: The study confirmed that fostering creative thinking is a crucial condition for the successful transformation of pedagogical education and can be effectively achieved through the use of innovative teaching methods and digital technologies.

Keywords: creative thinking, pedagogical transformation, innovative methodology, divergent thinking, convergent thinking, critical thinking, creative competence, educational technologies, problem-based learning, interactive approaches, pedagogical experiments, digital technologies.

For citation:Xolmatova S. (2025) 'Methods of developing students' creative thinking skills in the transformation of pedagogical higher education', Inter education & global study, №4(1), pp. 283–290. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim paradigmasining o'zgarishi sharoitida pedagogik oliy ta'lim tizimining transformatsiyasi dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqish va yangilash zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilaridan nafaqat an'anaviy bilimlar, balki kreativ fikrlash, muammolarni noan'anaviy hal qilish va murakkab vaziyatlarda tezkor qarorlar qabul qilish qobiliyati talab etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni [1] hamda 2020-yil 7-maydagi PF-5963-son "Ta'lim-

tarbiya tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida[2] kelajak avlod uchun zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, kreativ fikrlovchi kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu jihatdan, pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari o'ta muhim ahamiyat kasb etadi, chunki aynan ular kelajak avlodni tarbiyalovchi pedagog kadrlarni tayyorlaydi.

Kreativ fikrlash – bu shaxsning stereotiplardan tashqarida o'ylash, muammolarga turli burchaklardan yondashish, noodatiy g'oyalarni yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatidir. Zamonaviy pedagogikada bu qobiliyat innovatsion ta'lim muhitini yaratish, talabalarning individual qobiliyatlarini aniqlash va ularni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan fundamental ko'nikma hisoblanadi. Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim muassasalari transformatsiyasi jarayonida talabalarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasining nazariy-metodologik asoslari, uning rivojlanish dinamikasini o'rganish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish mexanizmlari tahlil qilinadi, ilmiy asoslangan tavsiyalar va xulosalar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kreativ fikrlash masalasi psixologiya va pedagogika sohasidagi ko'plab olimlarning ilmiy ishlarida o'rganilgan. J.P. Gilford kreativ fikrlashning tuzilishini tadqiq etib, uni divergent (turli yo'nalishlarda fikrlash) va konvergent (bir nuqtaga yo'naltirilgan fikrlash) turlarga ajratgan [3- Guilford J.P] E. Torrans kreativ fikrlashni baholash uchun maxsus testlarni ishlab chiqqan va kreativlikni "muammolarni sezish, g'oyalarni yaratish, gipotezalarni ilgari surish, ularni tekshirish va natijalarni taqdim etish" jarayoni sifatida ta'riflagan [4- Torrance E.P]

Milliy adabiyotlarda ham ushbu mavzu yetarlicha o'rganilgan. Masalan, S.B. Abdullayeva kreativ fikrlashni rivojlantirishning asosiy omillarini tahlil qilgan va pedagogik ta'limda uni shakllantirishning nazariy asoslarini ko'rsatgan [5- Abdullayeva S.B] N.M. Egamberdiyeva esa kreativ fikrlashni rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning rolini tadqiq etgan [6- N.M. Egamberdiyeva]

Kuzatishlar orqali tahlil qilinganda talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda metodlardan foydalanish dolzarb bo'lib quyida bir nechta me'todlar va ularning afzalliklariga to'xtalib o'tamiz: [7- Sahlberg P. Finnish Lessons]

1. Kreativ fikrlash bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish.

2. Xorijiy va milliy ta'lim tizimidagi tajribalarni o'rganish va qiyosiy tahlil qilish

3. Pedagogik kuzatish va tajribalar o'tkazish

4. Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish

Kreativ fikrlash bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish: bu metod quyidagilarni o'z ichiga oladi: kreativ fikrlash bo'yicha mavjud ilmiy maqolalar, kitoblar va tadqiqotlarni o'rganish, kreativlik nazariyalari va ularning rivojlanish tarixini tahlil qilish, kreativ fikrlashni rivojlantirish usullari va texnikalari haqidagi adabiyotlarni o'rganish, mavjud nazariy yondashuvlarni tizimlashtirish va umumlashtirish.

Xorijiy va milliy ta'lim tizimidagi tajribalarni o'rganish va qiyosiy tahlil qilish: bu metod quyidagilarni nazarda tutadi: turli mamlakatlar ta'lim tizimida kreativ fikrlashni rivojlantirish usullarini o'rganish, O'zbekiston va boshqa mamlakatlar ta'lim tizimlaridagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash, Xorijiy ilg'or tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish imkoniyatlarini baholash, ta'lim tizimidagi innovatsion yondashuvlarni tahlil qilish.

Pedagogik kuzatish va tajribalar o'tkazish: bu metod quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'quvchilar yoki talabalar orasida kreativ fikrlash darajasini aniqlash, kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashg'ulotlar o'tkazish, natijalarni kuzatish va qayd etish, tajriba va nazorat guruhlarini tashkil etish orqali tavsiya etilayotgan metodlar samaradorligini tekshirish. [8- Madaminov.F]

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish: bu metod quyidagilarni nazarda tutadi: to'plangan ma'lumotlarni statistik usullar yordamida qayta ishlash, tajriba natijalarining ishonchliligini baholash, korelyatsion va regressiya tahlillarini o'tkazish, olingan natijalarni grafiklar va jadvallar shaklida taqdim etish, statistik ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarish.

Bu metodlar birgalikda kreativ fikrlash sohasidagi tadqiqotlarni kompleks amalga oshirish imkonini beradi va ishonchli ilmiy natijalar olishga yordam beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirishda kreativ fikrlash asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kreativ fikrlash qobiliyatining to'rtta asosiy komponenti

mavjud bo'lib, ularning har biri alohida ahamiyatga ega va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik talabalarning innovatsion fikrlash salohiyatini oshiradi. [9- Wagner T]

Originallik – kreativ fikrlashning markaziy komponentlaridan biri bo'lib, shaxsning noyob, g'ayrioddiy va stereotiplardan xoli g'oyalarni generatsiya qilish qobiliyatidir. Original fikrlovchi talabalar mavjud paradigmalarni tanqidiy ko'rib chiqishga, an'anaviy yechimlardan tashqarida o'ylashga va yangi g'oyalarni taklif etishga qodir bo'ladilar.

Moslashuvchanlik yoki egiluvchanlik – bir muammoni hal qilishda turli yondashuvlarni qo'llash, fikrlash yo'nalishini o'zgartira olish va muammolarni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqish qobiliyatidir. Bu komponent talabaga bir nechta mumkin bo'lgan yechimlar orasida harakat qilish, yangi sharoitlarga tezda moslashish va xatolardan saboq olish imkonini beradi.

Ravonlik – qisqa vaqt ichida ko'p miqdordagi g'oyalarni generatsiya qilish qobiliyatidir. Bu komponent talabaga aql maydonini kengaytirish, g'oyalar banki yaratish va keyinchalik eng samarali yechimlarni tanlash imkonini beradi. Ravonlik "miqdordan sifatga" prinsipi asosida kreativlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Elaboratsiya – g'oyani detallashtirish, uni rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish uchun zarur bo'lgan barcha elementlarni ishlab chiqish qobiliyatidir. Bu komponent abstrakt g'oyani konkret harakatlar rejasiga aylantirish, detallarni ko'ra bilish va yechimning to'liq manzarasini shakllantirishga yordam beradi.

Yuqorida ko'rsatilgan to'rt komponent o'zaro bog'liq bo'lib, kompleks tarzda rivojlantirilganda talabani kreativ salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Ravonlik originallikka asos yaratadi, chunki ko'p g'oyalar orasida original yechimlar bo'lish ehtimoli yuqori. Moslashuvchanlik tafakkurni kengaytiradi va shu orqali ravonlikni oshiradi. Elaboratsiya esa g'oyalarni amaliyotga tatbiq etishga yordam beradi, bu esa kreativ fikrlashning pirovard maqsadidir.

Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar muhim ahamiyatga ega: [10- Xudayberganova Z.N]

1. Kompleks yondashuv – kreativ fikrlashning barcha komponentlarini bir vaqtda rivojlantirishga qaratilgan ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish.
2. Individual-differentsial yondashuv – talabalarning shaxsiy kreativ xususiyatlarini hisobga olish va ularning kuchli komponentlarini qo'llab-quvvatlash.
3. Kreativ muhit yaratish – talabalarda tanqidiy fikrlash, yangi g'oyalarni erkin ifodalash va o'zaro hamkorlikka asoslangan ta'lim muhitini shakllantirish.
4. Amaliy yo'naltirilganlik – kreativ g'oyalarni real pedagogik muammolarni hal qilishga yo'naltirish.
5. Refleksiv baholash – talabalarning kreativ jarayonlari va natijalarini muntazam refleksiya qilish orqali o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Shunday qilib, kreativ fikrlash bo'lajak o'qituvchilarning muhim kasbiy kompetentsiyalari hisoblanadi va ularni maqsadli rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'lim transformatsiyasining asosiy vazifalaridan biridir.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kreativ fikrlash zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentsiyasi tizimida uning asosiy poydevori vazifasini o'tamoqda. Ta'lim jarayonini innovatsion tashkil etishda o'qituvchining noodatiy vaziyatlarda original yechimlarni topa olishi, har bir talabaning yashirin qobiliyatlarini kashf etishi va ularni rivojlantirish uchun individual yondashuvlarni qo'llay olishi bugungi globallashuv va axborot asri talablaridir. Ijodiy muhit yaratilmagan ta'lim maskani, go'yo qanoti bog'langan qush kabidir. Shu bois, kreativ ta'lim muhitini yaratish, talabalarni fikrlashga undovchi interfaol usullardan foydalanish, ularning tasavvurini kengaytiradigan va stereotiplardan ozod etadigan vazifalar tizimini joriy etish hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga mohirona integratsiyalash orqaligina biz zamonaviy pedagoglarni shakllantirishga erishamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PF-5963-son "Ta'lim-tarbiya tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
3. Guilford J.P. Creativity. American Psychologist, 1950, 5, 444-454.
4. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking. Scholastic Testing Service, Inc., 1966.
5. Abdullayeva S.B. O'qituvchi kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari. Pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2020.

6. Egamberdiyeva N.M. Pedagogik ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash masalalari. "Ta'lim va innovatsiyalar" jurnali, 2022, №3, 45-52-betlar.
7. Sahlberg P. Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Teachers College Press, 2015.
8. Madaminov, Furqatjon Shuhratjonovich, and Dilrabo Sa'Dulla Qizi Axmedova. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zini-o'zi baholash orqali mustaqil bilish faolligini rivojlantirish." Science and Education 4.5 (2023): 1024-1027
9. Wagner T. Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World. Scribner, 2012.
10. Xudayberganova Z.N. Oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirish. "Zamonaviy ta'lim" jurnali, 2021, №2, 35-42-betlar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xolmatova Saida**, dotsent [**Холматова Саида**, доцент], [**Xolmatova Saida** associate professor]; manzil: Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, "Yangiobod" MFY, Saodat ko'chasi, 28-uy, [адрес: Наманганская область, Туракурганский район, МФЦ "Янгиобад", ул. Саадат, 28], [address: Namangan region, Turakurgan district, MFC "Yangiabad" Saadat St., 28]